

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8

Заявник: ГО «Львівський аналітичний дім» (код ЄДРПОУ 34167033)
в особі керівника Олега Лозинського, кандидата психологічних наук,
вайбер/вацап 0959173362 e-mail: lviv-forum@ukr.net

Адреса: 79037, м. Львів, вул. Рубінова, 15/1

Вих. № 210 від «__» березня 2026 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про порушення права на інформацію та ознаки системної дискримінації у сфері праці

Громадська організація «Львівський аналітичний дім» звернулася до Міністерства освіти і науки (МОН) України із запитом (вих. № 208 від 14.02.2026, поштове відправлення Укрпошти №7900800591372 запит вручено 18.02.2026 р.) щодо надання *економічного обґрунтування ліцензійних вимог до науково-педагогічних працівників* (НПП).

Згідно з поштовим трекінгом запит вручено МОН, однак станом на сьогодні відповідь не надана, що є порушенням ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст. 212-3 КУпАП.

Суть проблеми: чинні ліцензійні умови (Постанова КМУ №1187) вимагають від НПП наявності публікацій у виданнях категорій «А» (Scopus/WoS) та «Б».

Проведеним аналізом ліцензійних умов встановлено:

1. Порушення ст.24, ст.43 Конституції України:

Відповідно до ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками майнового стану або іншими ознаками. Стаття 2-1 КЗпП України прямо забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, залежно від майнового стану чи роду занять.

2. Порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄСПЛ).

Відповідно до практики ЄСПЛ, заробітна плата та законні сподівання на її отримання є «майном» у розумінні **Першого протоколу**.

Примус НПП за власний кошт фінансувати державні ліцензійні вимоги (публікації) без механізму компенсації є непропорційним втручанням у право на мирне володіння майном.

Це покладає на НПП *«надмірний індивідуальний тягар»*, оскільки держава і ЗВО перекладають свої витрати на забезпечення освітнього процесу безпосередньо на НПП, що є формою протиправного позбавлення власності (доходу).

3. Дискримінація за професійною ознакою (ЗУ Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні № 5207-VI).

МОН створив умови, за яких група працівників (НПП) перебуває у менш сприятливому становищі порівняно з іншими бюджетниками. Наприклад, судді, поліцейські чи лікарі не зобов'язані за власний кошт оплачувати державні реєстри, паливо для службового автомобіля, бланки чи медичні препарати для виконання своїх функцій.

Натомість НПП зобов'язаний за власні кошти купувати послуги приватних видавництв, щоб відповідати критеріям МОН.

Це є *прямою дискримінацією за ознакою роду занять та майновим станом*.

4. Порушення ст. 94, ст. 141 КЗпП України, ст. 25 Закону України «Про оплату праці».

Обов'язок забезпечити працівників знаряддями та засобами (фінансовими), необхідними для виконання роботи, лежить на роботодавці (державі в особі МОН та ЗВО).

Публікація результатів дослідження є частиною робочого процесу НПП. Вимагаючи результат, але не фінансуючи «платформу» для його оприлюднення, МОН порушує норми трудового права. Оскільки публікація в журналах Категорії «Б» коштує від 1500 грн, а Категорії «А» - від 15000 грн, виконання норми (5 статей) поглинає критичну частку доходу, що є *прихованим стягненням*

із заробітної плати, забороненим ст. 25 Закону України «Про оплату праці». Заробітна плата в розмірі 16000-20000 грн (на руки) є джерелом існування НПП та їх сімей. Вимоги МОН фактично змушують НПП здійснювати «зворотні виплати» державі для підтвердження свого права на роботу.

Просимо:

1. Вжити заходів реагування щодо порушення МОН України термінів надання публічної інформації.
2. Надати правову оцінку наявності ознак дискримінації НПП у чинних нормах МОН, що встановлюють фінансово незабезпечені вимоги до працівників освіти.

Додатки: Копія запиту від 14.02.2026, фіскальний чек Укрпошти.

_____ Лозинський О.М.

Прес-реліз для ЗМІ ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Тема: **«Прихований податок на науково-педагогічну діяльність: аналітики виявили корупційні ризики та дискримінаційну політику МОН щодо науково-педагогічних працівників»**

Громадська організація «Львівський аналітичний дім» (м.Львів) оприлюднила результати дослідження **«Економічна валідність ліцензійних вимог МОН до науково-педагогічних працівників»**.

Нижче наводимо порівняльний аналіз умов праці та витрат на виконання ліцензійних вимог для кандидата наук (доктора філософії) в Україні та Польщі станом на 2026 рік:

Показник	Україна (ВНЗ)	Польща (Uczelnia)
Аудиторне навантаження	до 500 год/рік (фактично часто вище)	210–240 год/рік (Adiunkt)
Вимоги до публікацій (5 років)	5 публікацій (Scopus/WoS або фахові)	2–4 публікації (високий імпаکت-фактор)
Дохід за 1 місяць («на руки», €)	~400 – 450 € (після підв. 2026 р.)	~1 300 – 1 600 €
Дохід за звітний термін (5 років)	~25 000 – 27 000 €	~80 000 – 95 000 €
Пенсія («на руки», €/міс)	~100 – 150 €	~600 – 850 €
Витрати на ліц. вимоги (€/5 років)*	~1500 €	0 € (покриває університет/грант)
Джерело фінансування витрат	Власний кошт НПП	Бюджет установи / Гранти
Рентабельність роботи НПП	Від'ємна/Нульова (витрати > доходу на розвиток)	Висока (інвестиції в НПП за кошт держави)

Аналіз свідчить: МОН, запровадивши ліцензійні умови (Постанова КМУ №1187), протиправно змушує українських науково-педагогічних працівників з власної зарплати фінансувати дороговартісні публікації наукових досліджень в журналах категорії «А» та категорії «Б» для їх виконання.

Оскільки одна публікація в журналах Категорії «Б» коштує від 1500 грн, а одна публікація в журналах Категорії «А» - від 15000 грн, виконання норми (5 статей) поглинає критичну частину доходу, що є прихованим стягненням із заробітної плати, забороненим ст. 25 Закону України «Про оплату праці».

Ключові факти дослідження:

- **Держава** в особі МОН вимагає результат, але не надає знярядь (фінансових) праці, порушуючи ст. 141 КЗпП.
- **Від'ємна рентабельність:** на відміну від Польщі, де витрати на Scopus/WoS покриває університет, українські науково-педагогічні працівники мають платити за них із власної зарплати.
- **Фінансовий ценз:** публікація в журналі категорії «А» коштує від **15000 грн**, що фактично дорівнює місячному доходу «на руки» науково-педагогічного працівника.
- **Штучний дефіцит:** кількість науково-педагогічних працівників в Україні, зобов'язаних публікуватися, значно перевищує пропускну здатність безкоштовних журналів, що виштовхує людей на ринок платних послуг.
- **Корупційні ризики:** такі ліцензійні вимоги породжують **корупційні ризики**, що виникають внаслідок неспроможності науково-педагогічних працівників виконати їх за кошт офіційної заробітної плати, що штовхатиме їх вдаватися до зловживань в освітньому процесі.
- **Дискримінація за професійною ознакою.** МОН створив умови, за яких група працівників (науково-педагогічні працівники) перебуває у несприятливому становищі порівняно з іншими працівниками бюджетної сфери. Наприклад, судді, поліцейські, лікарі не зобов'язані за власний кошт оплачувати державні реєстри, паливо, бланки, медичні препарати для виконання своїх функцій. Це є прямою дискримінацією за ознакою роду занять та майновим станом (ЗУ Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні № 5207-VI)

Наразі МОН України ігнорує запити і не надає економічне обґрунтування цих ліцензійних норм. Громадськість очікує або бюджетного фінансування публікацій наукових досліджень, або приведення ліцензійних вимог у відповідність до реальних зарплат науково-педагогічних працівників.

Контакти для комунікації: Олег Лозинський, ГО «Львівський аналітичний дім» Тел.: 0959173362, E-mail: lviv-forum@ukr.net